

Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

Воздействие цифровизации на хозяйственно-экономическое развитие в современных условиях*

Аннотация. Представлен обзор докладов на секции «Хозяйство и экономика в расцвет нейроцифромании» Международной научной конференции «Россия в 2025 году: социум, хозяйство, культура», состоявшейся на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 3—5 декабря 2025 г. в смешанном формате.

Ключевые слова: Россия, цифровизация, нейросети, технологии ИИ, экосистема, общество, цивилизация.

Abstract. The article presents an overview of reports at the section «Economy and Economics in the Rise of Neurodigital Mania» at the international scientific conference «Russia in 2025: Society, Economy, Culture» which was held at the Faculty of Economics of Lomonosov Moscow State University in a mixed format on December 3—5, 2025.

Keywords: Russia, digitalization, neural networks, AI technologies, ecosystem, society, civilization.

УДК 330
ББК 65в

4 декабря 2025 г. в рамках программы Международной научной конференции «Россия в 2025 году: социум, хозяйство, культура», прошедшей на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 3—5 декабря 2025 г., состоялось заседание секции «Хозяйство и экономика в расцвет нейроцифромании», проведенной в смешанном формате. Невозможно переоценить актуальность данной тематики в условиях нарастающей цифровизации, повсеместного внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и широкого распространения нейросетей буквально во всех отраслях современного хозяйства. Профессор Ю.М. Осипов метко назвал этот этап развития

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Недзвецкая Н.П. Воздействие цифровизации на хозяйственно-экономическое развитие в современных условиях // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 254—265. DOI:

«расцветом нейроцифромании», а участники заседания поделились своими мыслями по данному вопросу.

Открывая заседание секции докладом «Кадровая экосистема будущего: трансформация профессий и компетенций под влиянием ИИ-технологий в России», д.т.н., профессор, ординарный профессор (Финансовый университет при Правительстве РФ), эксперт (НИЦТИМО) **А.И. Ильинский** отметил в своем выступлении, что быстрое внедрение технологий искусственного интеллекта в ключевые отрасли экономики России делает актуальным анализ трансформации кадровой экосистемы, поэтому важно не только выявить основные тенденции этого процесса, но и разработать практические рекомендации по адаптации к новым реалиям.

На российском рынке труда уже сегодня наблюдаются значительные изменения: активная автоматизация рутинных задач, ведущая к сокращению спроса на профессии, связанные с повторяющимися операциями, такие как административный персонал, бухгалтеры и часть производственных специалистов. Параллельно с этим растет потребность в новых специалистах по работе с самим ИИ: инженерах по машинному обучению, data scientists и аналитиках больших данных. Меняются и требования к управленцам, поскольку от них требуются навыки руководства гибридными командами, состоящими из людей и интеллектуальных систем.

На первый план выходят новые ключевые компетенции. Техническая грамотность, т. е. базовое понимание принципов работы ИИ, становится необходима даже в нетехнических профессиях. Одновременно резко возрастает ценность «гибких навыков»: креативности, критического мышления, эмоционального интеллекта и способности к быстрой адаптации. Важным трендом становится междисциплинарность — способность сочетать глубокие отраслевые знания с продвинутыми IT-навыками.

Российская экономика сталкивается в этой трансформации с рядом вызовов. Наиболее остро ощущается растущий разрыв между спросом и предложением на рынке труда, выражающийся в хронической нехватке квалифицированных кадров, способных работать с ИИ. Усиливается и региональная диспропорция, поскольку «профессии будущего» концентрируются в основном в крупных городах. Се-

ррезным социальным риском остается потенциальное высвобождение работников из традиционных отраслей без достаточных возможностей для их переобучения.

Для успешного решения этих проблем, согласно мнению докладчика, необходимы скоординированные действия, которые предполагают ряд шагов. Во-первых, требуется глубокая образовательная реформа, предполагающая интеграцию модулей по ИИ и цифровой грамотности в программы всех уровней: от школ до вузов. Во-вторых, необходимы государственная поддержка программ переобучения, создание специализированных центров компетенций для работников среднего и старшего возраста. И наконец, бизнес также должен быть мотивирован участвовать в этом процессе через систему налоговых льгот для компаний, активно инвестирующих в развитие персонала в условиях цифровизации.

В заключение А.И. Ильинский сделал вывод, что значительный результат трансформации кадровой экосистемы возможен только при совместной деятельности государственных структур, бизнес-сообщества и образовательных институтов. При этом докладчик подчеркнул, что искусственный интеллект представляет собой не угрозу, а мощный инструмент для создания новых возможностей устойчивого роста экономики и повышения качества человеческого капитала в России.

В докладе д.э.н., профессора **И.Р. Бугаяна** (г. Ростов-на-Дону) «Особенности диалектического единства экономики и общественного сектора в условиях нейроцифромании» была поставлена фундаментальная проблема: экономика и общественный сектор рассматриваются как противоположные стороны хозяйства, поскольку «если экономика количественна и безусловно отражается цифрой, то другая — качественная — цифровизацией не охватывается». Согласно мнению докладчика, «благоприятная цифровизация может сопровождаться несоответствием его общественного сектора и социальными проблемами», поэтому необходимо «наряду с политической экономией учитывать и политическую социологию».

Актуальной проблеме введения цифрового рубля был посвящен доклад д.э.н., профессора **Ю.А. Кропина** (Финансовый университет при Правительстве РФ) «Цифровой рубль как “вещь в себе”». В последнее время Банк России все чаще в рамках своей коммуникационной политики сообщает о скором введении в широкий оборот

цифрового рубля. И эта информация преподносится им как несомненный шаг вперед в направлении тотальной цифровизации всех сторон общественной жизни, в том числе сферы денежных расчетов. Очевидно, что остановить технический прогресс невозможно. Однако критически осмыслить его суть, а также суть цифрового рубля, на наш взгляд, не просто можно, но и является крайне актуальной задачей экономической науки.

Так, российская школа экономической мысли считает очевидным то, что платформа, на которой будут размещены цифровые рубли и осуществляться операции с ними, должна иметь исключительно национальный (суверенный) характер, т. е. вся элементная база и программное обеспечение этой платформы должны быть российского происхождения. Кстати, это положение коррелируется с тем, что производство наличных денежных средств должно осуществляться на базе лишь российской компонентной базы, обеспечивающей надежную степень защиты российских банкнот от подделки.

Очевидным является также и то, что вопросы технического порядка, связанные с введением в оборот цифрового рубля, находятся за рамками компетенции экономической науки как таковой. В ее рамки входят другие вопросы, которые остаются пока открытыми. В частности, таковым является вопрос о том, на что именно будет ориентировать Банк России объем производства цифровых рублей: а) на постоянно возрастающий уровень доверия к самому себе; б) на величину валютной выручки отечественных экспортеров или же в) просто на реализацию своих корпоративных интересов, состоящих в пополнении своих пассивов и затем активов.

При этом остается неясным, как именно будет позиционировать Банк России производимые им цифровые рубли — как свою корпоративную собственность или же как национальную принадлежность; соответственно, что будет выступать качественной определенностью цифровых рублей — доверие к Банку России, его активы или же вещественное содержание российского рынка во всем многообразии его форм? Наконец, открытым остается вопрос, как именно Банк России будет вводить в обращение цифровые рубли — на коммерческой или же на компенсационной основе? Все эти вопросы имеют сущностный характер. В то время как вопросы о кодировании циф-

ровых рублей, об их программировании и отслеживании их движения имеют для экономической науки второстепенное (инфраструктурное) значение.

Между тем Банк России, выступая с заявлением относительно скорого введения в оборот цифровых рублей, каждый раз делает акцент на вопросах технического, второстепенного порядка, и ни разу не остановился на раскрытии своего понимания вопросов, имеющих сущностный характер, без решения которых цифровой рубль остается «вещью в себе», несущей риск коллапса в функционировании национальной денежно-банковской системы страны, подчеркнул Ю.А. Кропин.

Теме «Национальный фондовый рынок в поисках смыслов в условиях цифровой реальности» посвятила свой доклад к.э.н., аудитор **Т.Б. Бердникова** (Ассоциация аудиторов «Содружество», г. Белгород). Кибернетическая революция с развитием цифровой экономики, искусственного интеллекта на основе автоматизации, роботизации, компьютеризации и ускорения информационных потоков привела не только к новым уровням развития хозяйства, технологизации общества и коммуникационной мобильности каждого человека, но и к необходимости повышенного внимания к возможным угрозам безопасности жизнедеятельности. Технонейроцифровизация меняет не только хозяйственные уклады, социальное устройство общества, но и культуру человека.

Национальный фондовый рынок, исторически находясь в переплетении нормативно-правовых норм, национальных устоев, духовных традиций, отраслевых и региональных моделей хозяйства, экономической политики, информационной и организационной инфраструктуры, регуляционных и управленческих особенностей, инвестиционных алгоритмов и возможностей, финансовой культуры и юридической грамотности участников, чутко реагирует на стремительные технологические изменения и их социально-экономические последствия.

В современных условиях фондовый рынок претерпевает разнообразные трансформации, когда меняются не только его технические возможности и регламенты, но и социо-хозяйственно-культурное содержание отдельных фондовых операций. Согласно мнению Т.Б. Бердниковой, возникает необходимость уточнения сущности,

приоритетов и задач развития, а также смыслового значения реальности и виртуальности, правомерности и справедливости, рациональности и нравственности, целесообразности и эффективности, доходности и устойчивости, рискованности и безопасности национального фондового рынка в мире цифровых символов и имитационных симулякров.

В своем докладе «Нейросетевая завеса хозяйственного передела» к.э.н., доцент **Е.А. Починкова** (Новороссийский филиал Кубанского государственного университета) отметила, что последние пять лет рынок слияний и поглощений в РФ демонстрировал тенденцию к росту как по количеству сделок, так и по объему. В 2024 г. лидером по объему сделок стал IT-сектор, далее идут строительство и транспорт, что, в свою очередь, свидетельствует о продолжающейся консолидации в отрасли передовых технологий. Высокая стоимость говорит об активном интересе инвесторов к этой отрасли и наличии потенциала роста. Существенную роль в этом играет информационный фон, связанный с разработкой и внедрением технологий ИИ, расширением цифровых сервисов и медиа. Показательным является активное участие в процессе публичных компаний и компаний с государственным участием. На глобальном рынке также отмечается всплеск технологических слияний и поглощений, особенно в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности. Однако инвестиции в инфраструктуру и цифровую экономику снижаются, но растут вложения в обрабатывающую промышленность и производство критически важных минералов.

Автор доклада подчеркнула, что за шумными событиями в сфере цифровых технологий происходит более фундаментальный процесс перераспределения глобального капитала. Объем ПИИ сократился более чем на 10%, стоимость слияний и поглощений упала на 46%. Страны с наибольшим притоком ПИИ в 2024 г. — США, Сингапур, Гонконг, Китай. При этом в сравнении с 2023 г. ПИИ в Европу сократились на 58% (в том числе в Германии на 89%), в Китае на 29%, в то время как в Северной Америке они выросли на 23%. Лидерами по притоку портфельных инвестиций стали США, Люксембург, Франция, Финляндия, Япония, а по оттоку — Китай, Нидерланды, Бразилия, Швейцария, Великобритания. В РФ происходит чистый отток капитала, отметила в заключение Е.А. Починкова.

К.э.н., доцент **С.В. Кайманаков** (экономический факультет МГУ) в своем докладе на тему «Использование искусственного интеллекта (ИИ) в импортозамещении» обратил внимание слушателей на проблему современных подходов к импортозамещению в связи с сокращением объемов импортных поставок в российскую экономику в условиях усиления в последнее время антироссийских санкций и активизации торговых войн. Автор доклада выделил следующие направления применения ИИ в различных экономических сферах: в реальном секторе экономики — автоматизация производства, повышение качества продукции через анализ данных, использование «цифровых двойников», разработка отечественных решений для роста эффективности существующих процессов; в логистической области — управление запасами необходимого оборудования, оптимизация цепочек поставок, а также повышение скорости их отслеживания с помощью программных средств; на транспорте — внедрение отечественных беспилотных транспортных систем и систем компьютерного зрения; в секторе ИКТ — разработка российских ИИ-платформ и сервисов, в том числе для обеспечения кибербезопасности. Согласно мнению С.В. Кайманакова, все это способствует снижению зависимости от импортных технологий и продукции, ускорению разработки и внедрению новых отечественных товаров и услуг, вытеснению с российского рынка дорогого импорта и повышению эффективности отечественных предприятий.

Выступление на тему «Измерение ценности нематериального капитала в условиях нейроэкономики» к.э.н., доцента **Г.В. Михайловой** (Северо-Кавказский федеральный университет) было посвящено анализу вопроса «корректного баланса между людьми и технологиями», который непосредственно относится к проблематике менеджмента, а в широком смысле затрагивает весь социум. Автор доклада рассматривает следующие три элемента нематериального капитала: человеческий капитал, организационный капитал и капитал знаний. Вопросы оценки этих трех элементов и введение их в учетную модель компании решаются совершенно по-разному. При этом в выступлении было подчеркнуто, что человеческий капитал не включается в состав активов предприятия. И здесь главный аргумент — юридическое определение права собственности на активы. Что касается организационного капитала, то можно учитывать часть расходов в развитие персонала, обучение, тем самым добавляется ценность

усилий отдельных сотрудников или команд; расходы на формирование систем качества. Согласно мнению Г.В. Михайловой, значительно меньше наблюдается проблем с оценкой искусственного интеллекта, чем с интеллектом естественным. В частности, здесь можно применить к нему требования стандартов, регулирующих оценку и учет нематериальных активов и основных средств. Но главный вопрос заключается не в бухгалтерской методике оценки тех или иных затрат и формировании первоначальной стоимости искусственного интеллекта, а в феномене «переоцененной технологии».

Тему современной реальности продолжил в своем выступлении «Феномен фейков в цифровом хозяйстве» к.э.н. **В.В. Чапля** (директор НИИ анализа хозяйственных альтернатив, г. Краснодар), подчеркнув, что для сохранения себя как творца человек должен избегать лжи в эпоху цифровизация и ИИ, когда реальный мир поглощается виртуальным, а дистанционные технологии все больше разрушают реальность. Возникает закономерный вопрос о способности человека выжить в цифровом мире, «когда реальность все сильнее виртуализируется, а языком виртуального хозяйства становится ложь: фейки, искусственный интеллект, новостной поток. При этом человечество привыкает действовать в окружении лжи, принимая хозяйственный регламент неверия», подытожил докладчик.

Проблеме кибербезопасности был посвящен совместный доклад «Кибербезопасность как новая парадигма экономического развития России» д.э.н., профессора **С.С. Носовой** (Институт финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ) и к.э.н., доцента **А.Н. Норкиной** (Институт финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ), в котором было объяснено, как кибербезопасность в цифровой экономике, используя технологии искусственного интеллекта (ИИ), создает актуальные программы осведомленности и предотвращения постоянно меняющихся киберугроз. В сложившуюся эпоху кибербезопасности как парадигмы защиты от постоянных угроз от компаний и государственных организаций требуется внедрение эффективных средств контроля для обнаружения сложных и новых киберугроз. Следовательно, разработчики программ кибербезопасности должны помочь руководителям бизнеса сосредоточить внимание на обязательном использовании методов кибербезопасности к принятию решений мгновенно.

венной защиты информации от киберугроз. По мере того как организации ускоряют цифровую трансформацию с помощью мобильных устройств, облачных сервисов, социальных сетей и услуг интернета вещей (IoT), кибербезопасность становится ключевым приоритетом в управлении рисками предприятия. Согласно взглядам С.С. Носовой и А.Н. Норкиной, объединяя человеческий интеллект с более мощным ИИ, можно лучше понять интеграцию ИИ в стратегию кибербезопасности с точки зрения получения существенных преимуществ и возможностей для развития экономики и бизнеса. В этой связи Россия должна активно участвовать в международных программах и инициативах по борьбе с киберугрозами и развитию международной информационной безопасности. Авторы доклада приходят к выводу, что будущее кибербезопасности нашей страны зависит от эффективного использования технологий ИИ, необходимых для выявления и быстрого восстановления бизнес-процессов от киберугроз.

В своем докладе «Современные тенденции риск-менеджмента в условиях нейроцифровой трансформации» аспирант **И.И. Простаков** (экономический факультет МГУ) проанализировал ключевые изменения в риск-менеджменте, возникающие на фоне нейроцифровой трансформации экономики и управления. В современных условиях риск формируется не только финансовыми и производственными факторами, но и данными, алгоритмами, цифровой инфраструктурой и когнитивными особенностями человека в контуре принятия решений. Все чаще наблюдается смещение от реактивных практик к проактивным моделям, базирующимся на предиктивной аналитике, автоматизации мониторинга и сценарном моделировании. В наши дни особую озабоченность вызывают новые типы рисков: алгоритмические (смещения, непрозрачность решений), киберриски, риск утечки данных и риск манипуляции поведением в цифровых средах. Согласно мнению докладчика, в настоящее время крайне необходима интеграция этических и гуманитарных критериев в корпоративные системы управления рисками, поскольку технологии ИИ усиливают зависимость хозяйственной деятельности от доверия и ответственности. В заключение И.И. Простаков предложил особый подход к риск-менеджменту как к междисциплинарной практике, соединяющей технологические инструменты с философско-экономическим анализом целей, ценностей и границ допустимого в управлении.

Доклад на тему «От цифровых платформ к цифровым экосистемам: ИИ, большие данные и адаптивное управление» к.э.н. **И.З. Гелисханова** (экономический факультет МГУ) был посвящен анализу фундаментального сдвига в цифровой экономике, а именно трансформации изолированных цифровых платформ в комплексные, самоорганизующиеся цифровые экосистемы, поскольку в последнее время аналитики наблюдают, как существующие платформенные модели постепенно исчерпывают свой потенциал, тогда как экосистемный подход открывает новые возможности для создания устойчивой ценности. Поэтому цель современного исследования заключается в выявлении и анализе ключевых факторов, движущих этой трансформацией.

Продолжая заседание секции, к.и.н., доцент **С.Б. Павлов** (Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана) в докладе на тему «Объективные трудности инновационного развития в современной России» отметил, что «инновационное развитие понимается в данном случае как способ решения объективных задач развития общества в целом, а не способ повышения прибыли. За чисто экономическими причинами отказа от него во многих сферах производства, кроме ВПК, стоят привязанность к глобалистским структурам (МВФ, ВОЗ, ВТО и др.), деградация образования, негативный эффект цифровизации, недостаточное импортозамещение. Эти причины обусловлены продолжением вектора раздражительной модели 1990-х гг. и неспособности к собственному целеполаганию, отвечающему объективным потребностям страны».

Соискатель ученой степени к.э.н. **А.И. Сироткина** (факультет международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ) в докладе на тему «Цифровой капитал и государство» обосновала эволюционную форму цифрового капитала и его роль в трансформации института государства, определив цифровой капитал как «сращивание банковского, промышленного и капитала цифровых технологий, ресурсов и инфраструктуры, который представляет собой комбинацию из материальных и нематериальных активов». Цифровой капитал выступает как инструмент извлечения прибавочной стоимости за счет трансформации традиционного производственного процесса в информационной и цифровой среде. Он обеспечивает собственникам капитала расширение пространства

эксплуатации через цифровые платформы, большие данные и сетевые эффекты, которые позволяют извлекать прибавочную стоимость не только в процессе материального производства, но и в виртуальной среде. Работа пользователя в цифровом пространстве, предполагающая пользование платформами, производство данных, участие в сетевой активности, становится специфической формой труда, отчуждаемой и капитализируемой без согласия пользователя. Таким образом, цифровой капитал реализует механизм присвоения прибавочной стоимости путем виртуализации трудового процесса и эксплуатации данных, что ведет к росту нормы прибавочной стоимости и росту значения цифрового капитала в экономике.

Завершая свое выступление, А.И. Сироткина сделала вывод о том, что цифровой капитал является не только инструментом извлечения и присвоения прибавочной стоимости, но также способствует воспроизводству системы государственно-монополистического капитализма (империализма) в XXI в. в новой форме, а современное государство выступает как институт, отстаивающий интересы господствующего класса, и средство легализации усиливающейся эксплуатации, учитывая частный характер собственности на цифровые ресурсы, решения и инфраструктуру.

В докладе аспиранта **А.О. Кадырова** (экономический факультет СПбГУ) на тему «Формирование трансграничного цифрового пространства на рынке здравоохранения (опыт ЕС, АСЕАН и МЕРКОСУР) и перспективы для ЕАЭС» представлен сравнительный анализ подходов к созданию трансграничного цифрового пространства (ТЦП) в сфере здравоохранения в рамках трех ведущих экономических союзов: Европейского союза (ЕС), Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР). В настоящее время рынок медицинских услуг, обладающий высоким мультипликативным эффектом и социальной значимостью, подвержен цифровой трансформации и усилению конкуренции. Для ЕАЭС развитие цифрового здравоохранения напрямую связано с задачами технологического суверенитета, снижением транзакционных издержек и роста. Согласно позиции автора доклада, конкурентным преимуществом ЕАЭС может стать активное использование блокчейн-технологий для обеспечения безопасности и доверия к медицинским данным в условиях сохраняющегося регу-

ляторного диссонанса. Для ЕАЭС оптимален поэтапный путь, начинающийся с пилотных проектов в сегментах с высокой готовностью (электронные рецепты, реестры лекарств), с последующим масштабированием на основе доказанной экономической эффективности. Использование блокчейна способно стать не только технологическим решением, но и основой для новых бизнес-моделей и обеспечения цифрового суверенитета Союза, подытожил А.О. Кадыров.

Прослушав доклады, участники заседания секции пришли к общему выводу о необходимости дальнейшего изучения последствий нейроцифромании и анализа современной нейросетевой модели экономики.

Е.С. ЗОТОВА

Социум, хозяйство, культура в России — 2025*

Аннотация. Представлен обзор дискуссии, состоявшейся 3 декабря 2025 г. на пленарном заседании международной научной конференции «Россия в 2025 году: социум, хозяйство, культура», прошедшем на экономическом факультете МГУ в смешанном формате.

Ключевые слова: Россия, экономика, российское хозяйство, философия хозяйства, общество, русская цивилизация.

Abstract. An overview of the discussion that took place on December 3, 2025 at the plenary session of the international scientific conference «Russia in 2025: Society, Economy, Culture», held at the Faculty of Economics of Moscow State University in a mixed format.

Keywords: Russia, economics, Russian economy, philosophy of economy, society, Russian civilization.

УДК 330
ББК 65в

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Зотова Е.С. Социум, хозяйство, культура в России — 2025 // Философия хозяйства. 2026. № 2. С. 265—278 DOI: